

YORDAMCHI SO‘ZLARNING O‘ZBEK TILIDAGI O‘RNI VA AHAMIYATI

Fayizova Zargul Baxtiyor qizi¹, Ortiqova H.M.²

¹Fan va texnologiyalar universiteti O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi talabasi, ²Ilmiy rahbar

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19855769>

Annotatsiya. Ushbu maqola o‘zbek tilida yordamchi so‘zlarning o‘rni va ahamiyatini yoritishga bag‘ishlangan. Unda yordamchi so‘zlarning turlari — bog‘lovchi, ko‘makchi va yuklamalarning grammatik xususiyatlari hamda nutq jarayonidagi vazifalari tahlil qilinadi. Shuningdek, ularning gap mazmunini aniqlashtirish, bog‘lash va ta‘sirchanlikni oshirishdagi roli misollar asosida ko‘rsatib beriladi.

Kalit so‘zlar: yordamchi so‘zlar, bog‘lovchi, ko‘makchi, yuklama, grammatik ma‘no, nutq ravonligi, gap tuzilishi, til birliklari.

Аннотация. В данной статье рассматривается роль и значение служебных слов в узбекском языке. Анализируются грамматические особенности таких видов служебных слов, как союзы, послелог и частицы, а также их функции в процессе речи. Показано, что служебные слова играют важную роль в уточнении смысла высказывания, установлении синтаксических связей и повышении выразительности речи.

Ключевые слова: служебные слова, союзы, послелог, частицы, грамматическое значение, связность речи, структура предложения, языковые единицы.

Annotation. This article is devoted to the study of the role and significance of auxiliary words in the Uzbek language. It analyzes the grammatical features of auxiliary word types such as conjunctions, postpositions, and particles, as well as their functions in speech. The study demonstrates that auxiliary words play an important role in clarifying meaning, establishing syntactic connections, and enhancing expressiveness.

Keywords: auxiliary words, conjunctions, postpositions, particles, grammatical meaning, speech coherence, sentence structure, language units.

Yordamchi so‘zlar — mustaqil leksik ma‘noga ega bo‘lmagan, balki boshqa so‘zlar o‘rtasidagi grammatik munosabatni bildiradigan so‘zlardir. Ular predmet, belgi yoki harakatni bevosita atamaydi, balki so‘zlarni o‘zaro bog‘lash, ma‘noni aniqlashtirish yoki kuchaytirish vazifasini bajaradi.

O‘zbek tilidagi ko‘makchiga birinchi bo‘lib mukammal ta‘rifni A.N.Kononov bergan "Ko‘makchilar shunday bir gruppaga so‘larki, ular ot bilan yoki obyekt bilan predikat orasidagi qurol-vosita, maqsad, sabab, payt, masofa, yo‘nalish, o‘xshatish kabi munosabatning yaratilishida xizmat qiladi"

Sh.Shoabdurahmonov ham o‘zining "Yordamchi so‘zlar" asarida ko‘makchiga shunday ta‘rif beradi: "Ko‘makchi obyektning obyektga yoki obbyektning predikatga bo‘lgan turlari grammatik munosabatni ko‘rsatuvchi yordamchi so‘zlardir"

Ko‘makchi shakli va bajaradigan vazifasi jihatdan uch turga bo‘linadi.

- 1.Sof ko‘makchi;
- 2.Yarim ko‘makchi;
- 3.Qo‘shimchasimon ko‘makchi.

Bilan, uchun, sari, sayin, qadar, kabi, singari, orqali so'zi nutq jarayonida tez-tez ishlatilgani uchun, sof ko'makchi hisoblanadi. Sof ko'makchi boshqa so'zga birikkan holda turli munosabatni anglatadi, shuning uchun ham o'zbek tilida bilan ba'zan ko'makchi ba'zan bog'lovchi bo'lib keladi. Bilan yordamchisining kelib chiqishi haqida A.N.Kanonov V.V.Radlov, J.Deni kabi turkiyshunoslarning fikricha bu so'z birlan so'zidan kelib chiqqanini aytishadi. Birla, birlan, bila baki shakli sheriyatda ko'proq qo'laniladi. Misol uchun

Baxt ila to'lib-toshgan go'zal oy deraza tagidan o'sgan daraxt barglarida mudrab yotardi.

Bilan ko'makchisining ma'no turlari:

1. Birgalik: *ko'pchilik bilan odam o'zini kuchli his qiladi.*

2. Vosita: *tayoq bilan o'rdi.*

3. Payt: *kech bo'lishi bilan akam uyga keldi.*

4. Sabab: *o'qish uchun kelgan edi.*

5. Holat: *onamning mehr bilan boqib turgan ko'zlarini unuta olmasam kerak.*

Ba'zi olimlar "bilan, va, hamda" so'zlari teng bog'lovchilarning biriktiruv bog'lovchisi turiga kiradi deb hisoblashadi, ammo, bizningcha, birgalik ma'nosi faqat bilan uchun hosdir: *Chodir sahnasidan bir qiz bilan yigit chiqib o'yin qila boshladi.* Bu o'rinda bilan so'zining o'rniga va ni qo'llab bo'lmaydi, chunki yo'qoridagi birgalikda harakat qilish ma'nosi yuzaga chiqmaydi, ya'ni ikkala shaxsning alohida-alohida o'ynagani kelib chiqadi.

va, ham uyishib kelgan fe'l kesimni bog'laydi, ammo bilan bunday holatda fe'llarni bog'lay olmaydi: *Lola ishlaydi va o'qiydi. Lola ishlaydi ham o'qiydi. Lola ishlaydi bilan o'qiydi* deb bo'lmaydi. Bu so'z gapda vosita ma'nosini bildirsa to'ldiruvchi, sabab, payt, harakatning bajarish tarzini bildirganda hol vazifasida keladi.

"Uchun" ko'makchisi o'zbek tilida asosan bosh kelishikdagi so'zlarga qo'shib, maqsad, sabab, atash va tenglik/moslik ma'nolarini ifodalaydi. U harakatning nimaga yo'naltirilganini yoki nima sababdan sodir bo'lganini ko'rsatib, gapda ko'makchi qurilma hosil qiladi.

"Uchun" ko'makchisining asosiy ma'no turlari:

Maqsad ma'nosi: *Harakatning maqsadini bildiradi.*

Imtihonga tayyorlanish uchun kitob oldim.

Sabab ma'nosi: *Harakatga turtki bo'lgan narsani ko'rsatadi.*

Yaxshi o'qiganingiz uchun rag'batlantirildingiz.

Atash ma'nosi: *Ish-harakat kimga yoki nimaga atalganini bildiradi.*

Bu sovg'a aynan sen uchun.

Moslik/tegishlilik ma'nosi: *Narsa yoki tushunchaning boshqasiga mos kelishini ifodalaydi.*

Ushbu ko'makchi odatda ot, olmosh yoki harakat nomi bilan birga qo'llaniladi.

Ko'makchilar vazifasiga ko'ra kelishik qo'shimchalariga yaqin turadi. Shu sababli ular o'zaro sinonimlik hosil qiladi va birining o'rnida ikkinchisini qo'llash mumkin bo'ladi.

Masalan: *Ruchkada yozdim – ruchka bilan yozdim;*

Onamga oldim – onam uchun oldim;

Uyalganidan kirmadi – uyalgani sababli kirmadi.

Maktabga ketdi – maktab tomon ketdi.

Shaharga tarqaldi – shahar bo'ylab tarqaldi.

Shuningdek, *kabi, singari, yanglig', misoli* ko'makchilari o'xshatish ma'nosida qo'llanuvchi -dek, -day qo'shimchalari bilan ma'nodosh hisoblanadi.

Masalan, *qushdek – qush kabi, pariday – pari misoli, oydek go‘zal qiz, oy kabi go‘zal qiz, lochinday dadil, lochin singari dadil.*

Ma‘lumki, ko‘makchilar ot, olmosh, otlashgan so‘z, harakat nomi va sifatdoshdan keyin keladi. Ushbu so‘zlar ko‘makchi bilan birga qo‘llanganda ba‘zi kelishik shakllariga ega bo‘ladi. Ularni quyidagi guruhlariga bo‘lish mumkin:

1. Bosh kelishikdagi so‘zlar bilan qo‘llanuvchi ko‘makchilar: *bilan, uchun, sari, sayin, singari, kabi, uzra, tufayli. haqida, orqali...*

Masalan, *ruchka bilan, yozish uchun, o‘tmish sari, kun sayin, hamma singari, men kabi, osmon uzra, duo haqida, telefon orqali...*

2. Qaratqich kelishigidagi so‘zlar bilan qo‘llanuvchi ko‘makchilar: *ost, ust, ich, ora, bosh, bilan, uchun, kabi...*

Masalan, *mashaqqat ostida, o‘z ustimda, g‘am-tashvish ichida, gap orasida, tadbir boshida, sening bilan, uning uchun, uning kabi...*

Ushbu ko‘makchilar bilan qo‘llanishi kerak bo‘lgan qaratqich kelishigi qo‘shimchasi ko‘pincha tushib qoladi.

3. Jo‘nalish kelishigidagi so‘zlar bilan qo‘llanuvchi ko‘makchilar: *muvofig, ko‘ra, qaramay, doir, tomon, binoan, qadar, qarata, nisbatan...*

Masalan, *qarorga muvofig, arizasiga ko‘ra, ogohlantirishimga qaramay, fanga doir, uyga tomon, sud hukmiga binoan, imtihonga qadar, xalqqa qarata, menga nisbatan...*

4. Chiqish kelishigidagi so‘zlar bilan qo‘llanuvchi ko‘makchilar: *keyin, bo‘lak, boshqa, o‘zga, tashqari, buyon, oldin, boshlab...*

Masalan, *darsdan keyin, sendan bo‘lak, undan o‘zga, bundan tashqari, kechadan buyon, uxlashdan oldin, o‘tgan oydan boshlab...*

Tomon ko‘makchisi bosh va jo‘nalish kelishigidagi ismlar bilan birga qo‘llanadi.

Masalan: *uy tomon – uyga tomon.*

Bog‘lovchi — gapda so‘zlar, so‘z birikmalari yoki qo‘shma gap tarkibidagi sodda gaplarni o‘zaro bog‘lovchi yordamchi so‘z turkumi. Ular grammatik vazifasiga ko‘ra ikki turga bo‘linadi: teng bog‘lovchilar: va, hamda, lekin, yo, yoki ergashtiruvchi bog‘lovchilar: chunki, go‘yo, agar, toki.

Bog‘lovchilarning turlari va vazifalari:

Teng bog‘lovchilar: O‘zaro teng so‘z yoki gaplarni bog‘laydi.

Biriktiruvchi: *va, hamda, ham,*

Bahor keldi va daraxtlar uyg‘ondi.

Zidlovchi: *ammo, lekin, biroq,*

Ishga bordi, biroq ishlamadi.

Ayiruvchi: *yo, yoki, yoxud, dam...dam, goh...goh*

Yo kel, yoki qo‘ng‘iroq qil.

Inkor: *na...na*

Na yomg‘ir yog‘adi, na havo ochiladi.

Ergashtiruvchi bog‘lovchilar: Ergash gapni bosh gapga bog‘laydi.

Aniqlash: *ya‘ni, ya‘niki*

Sen darsga kech qolmasliging kerak, ya‘ni bugun juda muhim dars bo‘lib o‘tadi.

Sabab va maqsad: *chunki, negaki, shuning uchun, toki: Juda quvondim, chunki keldi.*

Chog‘ishtiruv: *go‘yo, go‘yoki*

Tik ag‘anadi, go‘yo ostidan kesilganday.

Shart va to‘siqsizlik: *agar, basharti, garchi*

Agar kelsa, gaplashaman.

Bog‘lovchilar gapda gap bo‘lagi vazifasini bajarmaydi, faqat sintaktik bog‘lanishni ta‘minlaydi.

Yordamchi so‘zlar o‘zbek tilining grammatik qurilishida tayanch unsurlardan biri hisoblanadi. Ular mustaqil lug‘aviy ma‘noga ega bo‘lmasa-da, til tizimida beqiyos funksional yukni bajaradi. Avvalo, yordamchi so‘zlar so‘zlar o‘rtasidagi sintaktik munosabatlarni aniqlashtiradi, gap bo‘laklarini o‘zaro bog‘laydi va fikrning mantiqiy izchilligini ta‘minlaydi. Aynan ko‘makchilar, bog‘lovchilar va yuklamalar vositasida sabab, maqsad, shart, zidlik, o‘xshatish, ta‘kid kabi ko‘plab grammatik va semantik munosabatlar ifodalanadi.

Yordamchi so‘zlarning ahamiyati shundaki, ular tilning strukturaviy yaxlitligini ta‘minlaydi. Agar mustaqil so‘zlar nominativ (atov) vazifani bajarsa, yordamchi so‘zlar munosabat va bog‘lanish vazifasini bajaradi. Natijada nutq mazmunan to‘liq, grammatik jihatdan mukammal va mantiqan izchil shakllanadi. Ular ishtirokisiz tuzilgan gaplar qisqa va sodda bo‘lishi mumkin, biroq murakkab fikrni, ayniqsa ilmiy va rasmiy uslubdagi tafakkurni ifodalash qiyinlashadi.

Yordamchi so‘zlar matn lingvistikasi nuqtayi nazaridan ham katta ahamiyatga ega. Ular mikromatn va makromatn darajasida bog‘lanish (kohezion) vositasi sifatida xizmat qiladi. Bog‘lovchilar yordamida gaplar o‘zaro semantik jihatdan tutashadi, ko‘makchilar esa aniqlik va konkretlikni kuchaytiradi, yuklamalar esa nutqqa ekspressivlik va uslubiy rang-baranglik baxsh etadi. Shu bois yordamchi so‘zlar nafaqat grammatik, balki pragmatik va uslubiy vazifalarni ham bajaradi.

Til taraqqiyoti jarayonida yordamchi so‘zlar grammatiklashuv hodisasi asosida shakllangan va takomillashgan. Bu esa tilning ichki qonuniyatlari asosida rivojlanishini ko‘rsatadi. Zamonaviy o‘zbek adabiy tilida yordamchi so‘zlar sintaktik tizimning ajralmas qismi sifatida faol qo‘llanmoqda va nutq madaniyatining muhim ko‘rsatkichlaridan biri bo‘lib xizmat qilmoqda.

Xulosa qilib aytganda, yordamchi so‘zlar o‘zbek tilining grammatik mexanizmini harakatga keltiruvchi asosiy vositalardan biridir. Ular orqali fikrning aniqligi, mantiqiyliigi, ravonligi va ifodaviyligi ta‘minlanadi. Shuning uchun yordamchi so‘zlarni chuqur ilmiy o‘rganish nafaqat nazariy tilshunoslik, balki amaliy nutq madaniyati va ta‘lim jarayoni uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Кононов А.Н. Грамматика современного узбекского литературного языка. – Москва: АН СССР, 1960.
2. Ne‘matov H., G‘ulomov A. O‘zbek tili grammatikasi. – Toshkent: O‘qituvchi, 2018.
3. Rahmatullayev Sh. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – Toshkent: Universitet, 2006.
4. Shoabdurahmonov Sh. Yordamchi so‘zlar. – Toshkent: Fan, 1973.
5. Tursunov U., Muxtorov J., Rahmatullayev Sh. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – Toshkent: O‘zbekiston, 1992.